

**GLOBALASHUV VA BARQAROR TARAQQIYOT DAVRIDA
FALSAFANING RIVOJLANISHI
DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY IN THE PERIOD OF
GLOBALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ И
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasi o‘qituvchisi

Ahmadjonova Mo`nisa Maqsadjon qizi, Mamasiddiqova Barno Adahamjon qizi,

Mahammatoeva Gulizro Baxtiyorjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola globallashuv va barqaror taraqqiyot asrida falsafaning rivojlanish jarayonlarini tahlil qilib beradi. Zamonaviy dunyoda globallashuvning ta'siri ostida falsafiy fikrlash tarzining o'zgarishlari, falsafa sohasidagi yangi oqimlar va konseptlar, hamda ekologik omon qolish va ijtimoiy adolat kabi global muammolarga nisbatan falsafiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqola, falsafiy tafakkur tarixidagi bugungi tendensiyalar va kelajakka qaratilgan prognozlar bilan yakunlanadi. Maqolada zamonaviy dunyoning ikkita eng muhim yo'nalishi - globallashuv va barqaror taraqqiyot - falsafiy tafakkurning rivojlanishiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani muhokama qilinadi.

Abstract: This article analyzes the development processes of philosophy in the age of globalization and sustainable development. Changes in philosophical thinking under the influence of globalization in the modern world, new currents and concepts in the field of philosophy, and philosophical approaches to global problems such as ecological survival and social justice are analyzed. The article concludes with current trends in the history of philosophical thought and future projections. The article discusses how the two most important directions of the modern world - globalization and sustainable development - influence the development of philosophical thinking.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы развития философии в эпоху глобализации и устойчивого развития. Анализируются изменения философского мышления под влиянием глобализации в современном мире, новые течения и концепции в области философии, а также философские подходы к таким глобальным проблемам, как экологическое выживание и социальная справедливость. В заключение статьи рассматриваются современные тенденции в истории философской мысли и прогнозы на будущее. В статье рассматривается, как два важнейших направления современного мира –

глобализация и устойчивое развитие – влияют на развитие философского мышления.

Kalit soʻzlar: Globallashuv, Barqaror Taraqqiyot, Falsafa, Ekologik Falsafa, Ijtimoiy Adolat, Zamonaviy Falsafiy Oqimlar, Transchegaraviy Etika, Ekologik Falsafa, Uzluksiz Rivojlanish, Axborot Etikasi, Yer Yuzi Falsafasi, Umuman Insoniy Qadriyatlar, Global Jamiyat.

Key words: Globalization, Sustainable Development, Philosophy, Ecological Philosophy, Social Justice, Modern Philosophical Flows, Transboundary Ethics, Ecological Philosophy, Sustainable Development, Information Ethics, Earth Philosophy, Human Values in General, Global Society.

Ключевые слова: Глобализация, Устойчивое развитие, Философия, Экологическая философия, Социальная справедливость, Современные философские течения, Трансграничная этика, Экологическая философия, Устойчивое развитие, Информационная этика, Философия Земли, Человеческие ценности в целом, Глобальное общество.

Globallashuv va barqaror taraqqiyot davri, insoniyat tarixida yangi bosqich hisoblanadi va falsafaning rivojlanishiga katta ta'siri bor. Bu davrda falsafa, jahon hamjamiyatining murakkab muammolari va ularning kelajagini chuqurroq anglashga yordam beradi. Globallashuv asrida - hozirgi zamon jihozlari, axborot texnologiyalari va transmilliy kompaniyalar orqali yakka dunyo keng ko'lamini qamrab olgan bir paytda, falsafa ilmining ahamiyati va roli keskin o'sib bormoqda. Bu davrda barqaror taraqqiyot g'oyalarining shakllanishi hamda rivojlanishi diqqat markazida turibdi.

Falsafiy tafakkur ushbu sohada yangi nazariyalar va metodologik yondashuvlar, jahon hamjamiyati qarshisida turuvchi ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy qiyinchiliklarga yechimlar izlashda muhim o'rin tutadi. Globalizatsiya va barqaror rivojlanish davrida falsafaning rivojlanishi ko'plab yangi yo'nalishlar va fikrlash usullarini qamrab olgan murakkab jarayondir. Globalizatsiya bilan kelib chiqqan o'zaro ta'sir va aloqalar, shuningdek, turli xil madaniyatlar va g'oyalar o'rtasidagi integratsiya, falsafiy fikrlashda yangi qarashlarni keltirib chiqaradi. Globallashuv, diniy, madaniy, iqtisodiy va ekologik masalalar bo'ylab chegaralarni olib tashlash orqali, birlashgan global jamiyat g'oyasini kuchaytiradi.

Natijada, falsafiy tafakkur xalqaro hamkorlik, transchegaraviy etika va umumbashariy qadriyatlarga oid yangi konsepsiyalarni ishlab chiqishni talab qiladi. Barqaror taraqqiyot esa jamiyatni atrof-muhitga zarar bermagan holda rivojlantirish, iqtisodiy o'sish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan. Shu ma'noda, falsafa bu keng ko'lamli muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi, chunki u odamlarni o'z harakatlarining ekologik va ijtimoiy oqibatlarini hisobga olishga undaydi. Ekologik falsafa (eko-falsafa) va etika sohasida yangi yondashuvlar, tabiatni muhofaza qilish va

uning resurslaridan adolatli foydalanish, shuningdek, kambag'allikni kamaytirish va umumiy farovonlikni ta'minlashning yechimlari bilan bog'liq. Bundan tashqari, texnologik taraqqiyot va axborot asrida ma'lumotning etikadan foydalanish masalalari ham dolzarb mavzudur. [1] [2]

Globalizatsiya va Falsafiy Fikrning Evolyutsiyasi

Globalizatsiya sa'y-harakatlari mamlakatlar, madaniyatlar va insonlar o'rtasidagi munosabatlar ko'lamini kengaytirgan. Natijada, falsafa yangi dunyoviy muammolarga yechim topish uchun o'z qarashlarini kengaytirishi va yangi usullarni ishlab chiqishi kerak bo'ldi.

Falsafa va Barqaror Rivojlanish

Barqaror rivojlanish falsafiy muammolarning asosini tashkil etadi, chunki u muhit muhofazasi, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolat masalalarini qamrab oladi. Falsafiy tadqiqotlar ushbu mavzularni chuqurroq tahlil etishta va aqliy yondashuvlar bilan boyitishga yordam beradi.

Yeni Fikrlash Usullari

Zamonaviy falsafa ko'p qirrali o'zgarishlar va integratsiyalarni o'rganishda qo'shimcha metodologiyalarni ishlab chiqadi. U mamlakatlararo, madaniyatlararo va tizimlararo munosabatlarni umumlashtirish uchun yangi g'oyalar va nazariyalar ishlab chiqadi.

Falsafaning O'zini Yangilashi

Globalizatsiya va barqaror rivojlanish jarayonlari tufayli falsafa o'zining mohiyatini va metodologiyasini qayta ko'rib chiqishi kerak bo'ldi. Bu yangilanishlar falsafani zamonaviy muammolar bilan bog'lashga va uni yanada tegishli qilishga olib kelmoqda.

Global Musemma va Falsafa

Falsafaning rivojlanishi global muammoni hal qilishda juda katta ahamiyat kasb etadi. Global va lokallik, tezkor o'zgarishlar va inson huquqlari, ekologik barqarorlik kabi mavzular zamonaviy falsafiy diskurslarning markazida joylashadi. [5] [6]

Keltirilgan nuqtai nazarlar hozirgi zamon falsafiy fikrlashining globalizatsiya va barqaror rivojlanishga qanday javob berishini yoritadi. Bu jarayonlar falsafiy o'rganishlar doirasini kengaytiradi va yangi falsafiy yo'nalishlar va ilmiy maktablarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Falsafa, shu bilan birga, zamonaviy dunyoda yashovchi insonlar uchun mazmunli va amaliy ahamiyatga ega bo'lishni davom ettiradi. Ijtimoiy va barqaror taraqqiyot falsafasining rivojlanishi, zamonaviy jamiyatning murakkab muammolarini echishda qadrlil qarashlar yaratishga xizmat qiladi. Bu jarayonlar odamlarni kelajakka bo'lgan mas'uliyatini chuqurroq his etishga va global jamiyatning maqsadlariga erishishda o'z o'rnini topishga undaydi. Falsafiy tafakkur, endilikda globallashuv va barqaror taraqqiyot sharoitida umumiy insoniy qadriyatlar va maqsadlarini ifodalashda asosiy o'rin tutadi. Globallashuvning

eng muhim jihatlari orasida iqtisodiyotning integratsiyalashuvi, axborot texnologiyalarining rivojlanishi, madaniy almashinuv va jahon hamjamiyatining shakllanishi kiradi. Falsafa ushbu jarayonlarning natijalarini, imkoniyatlarini va tahdidlarini tahlil etishda muhim rol o'ynaydi. Globallashuv va barqaror taraqqiyot kontekstida ushbu sohalarning har biri muhim o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Falsafiy tafakkur ushbu o'zgarishlarni tahlil qilish va kelajakda potensial yo'nalishlarni belgilashda muhim rol o'ynaydi. Falsafaning rivojlanishi o'quvchilarga, olimlarga va qaror qabul qiluvchilarga yuqoridagi kabi globallashuv va barqaror taraqqiyotning muhim masalalarini chuqurroq tushunish va munosib javob topishga yordam beradi. Shu bilan birga, falsafiy nazariyalar kelajakdagi siyosatlar va strategiyalarni ishlab chiqishda qo'llanma bo'lib xizmat qiladi va jamiyatning o'sishini insonparvar va atrof-muhitga mos yo'naltirishda kalit o'rin tutadi.[8] [9] [10]

Iqtisodiyot Va Etika: Globallashuv sharoitida iqtisodiy etika masalalari yanada dolzarbdir. Falsafiy nuqtai nazardan korporativ javobgarlik, adolatli savdo va iqtisodiy tengsizlik kabi masalalarga yangicha yondashuvlar taklif etilmoqda. Ekologiya va Etika: Barqaror rivojlanish falsafasi atrof-muhitni saqlash va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish orqali kelajak avlodlarning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan. Etik qarashlar ekologik siyosat shakllanishida asosiy o'rin tutadi.

Madaniyatlararo Muloqot: Falsafiy tahlillar orqali turli madaniyatlararo muloqot va integratsiya jarayonlarining qanday amalga oshirilishi lozimligi ko'rsatib berilmoqda. Bu esa o'z navbatida madaniy xilma-xillikni asrashga va jahon madaniy merosini boyitishga yordam beradi.

Siyosat va Demokratiya: Habermas va Foucault kabi falsafiy ishlar orqali jahon siyosatida demokratiyaning qanday kuchayishi, shaffoflik va fuqarolarning ishtirokining muhimligi qayd etilgan. Falsafa jamiyatni qanday boshqarish haqidagi qarashlarni tiklaydi va hokimiyat va bilim munosabatlari haqida muhim savollarni ko'taradi. **Texnologiya va Etika:** Falsafiy tadqiqotlar texnologik rivojlanishning axloqiy va ijtimoiy oqibatlarini haqida chuqur o'ylashni talab qiladi. Masalan, sun'iy intellekt va robototexnika kabi sohalarda etik standartlar va me'yorlar ishlab chiqish muhimdir. [3] [6]

Yangi zamon bilan oldingi zamon falsafasi o'rtasidagi farqlar, ularning turli tarixiy davrlarga tegishli bo'lishi bilan hamda har doim o'zgarib turgan jamiyatlar va bilim doiralari bilan bog'liqdir. Falsafa, doimo insoniy tafakkur va tushunchalar evolyutsiyasini aks ettiruvchi soha sifatida, turli jihatlardan farq qiladi.

Ontologik va Epistemologik Qarashlar:

- Qadimiy falsafa ko'pincha metafizik va ontologik masalalarga, borliqning mohiyati va uni tushunish usullariga qaratilgan. Yangi zamon falsafasi esa ko'proq empirizm, analitik falsafa va epistemologik qarashlarni o'z ichiga olgan.

Tabiatshunoslik va Fan:

- Oldingi zamon falsafasi tabiatshunoslik bilan uyg'unlashgan bo'lsa, yangi zamon falsafasi ilmiy metod va tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlaydi va fanlararo yondashuvlarni ta'kidlaydi.

Din va Aql-idrok:

- Afzallikni berish jihatidan, eski falsafalarda din va ma'naviyat, madaniy va ruhiy masalalarga katta e'tibor qaratilgan bo'lsa, yangi zamon falsafasi aql-idrok, ratsional tahlil va skeptitsizmni oldingi o'ringa qo'yadi.

Jamiyat va Madaniyat:

- Qadimda falsafiy o'ylash jamiyat va davlatning ideal tuzilishini, axloqiy va etik masalalarni o'rganishdan iborat bo'lgan. Zamonaviy falsafada esa globalizatsiya, ko'p madaniyatli munosabatlar va ijtimoiy shart-sharoitlarning murakkabligi, shuningdek, madaniyatlararolik va global muammolar kabi masalalar o'rganiladi.

Texnologiya va O'zaro Bog'liqlik:

- Yangi zamon falsafasi texnologiya va axborot asri ta'sirini chuqurroq tahlil qiladi, bu esa jamiyat, shaxs va bilim olish jarayonlariga zamonaviy yondashuvlarni talab etadi, bunda Internet va axborot kommunikatsiya texnologiyalari kabi elementlar dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Umumiy farq shundaki, zamonaviy falsafa o'zgaruvchan dunyoni va yangi texnologiyalar, axborot oqimi va murossasiz globalizatsiya sharoitidagi inson tajribalarini tushunish uchun yangi usullarni ishlab chiqishi kerak. Bu esa, falsafani, uning asosiy masalalari va metodologiyalarini tug'diradi, buning orqali u turli tarixiy davrlar o'rtasidagi farqlarni aks ettiradi.

Xulosa: Globalizatsiya va barqaror rivojlanish davrida, falsafa muhim va tizimli rivojlanish jarayonidan o'tmoqda. Globalizatsiya dunyo bo'ylab mamlakatlar, madaniyatlar va g'oyalar o'rtasidagi chegaralarni yo'q qilmoqda, natijada falsafiy o'ylashning yangi usullari va yo'nalishlari vujudga kelmoqda. Falsafaning klassik muammolari endi global miqyosda qayta ishlanayotgan bo'lib, ular munosabatlar, barqarorlik, ekologiya va etik masalalarni qamrab olmoqda. Bu yangi falsafiy mazmunlar, insoniyatning kelajagi uchun muhim bo'lgan barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, falsafa global muammolarning yechimi va insoniy qadriyatlarning mustahkamlanishi yo'lida muhim o'rin tutadi. Globalizatsiya sharoitida, falsafaning rivojlanishi, uning dunyoqarashini yangilashi va insoniyatning umumiy kelajagini yaxshilashga bo'lgan hissasini ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Beck, Ulrich. "What is Globalization?" – Globallashuv jarayoni va uni qanday tushunish kerakligi haqidagi batafsil tahlil.

2. Sen, Amartya. "Development as Freedom" – Rivojlanish va erkinlik o'rtasidagi bog'liqlik haqida falsafiy muhokama.
3. Sachs, Jeffrey D. "The Age of Sustainable Development" – Barqaror taraqqiyot haqida umumiy ko'rsatma.
4. Nussbaum, Martha C. "Creating Capabilities" – Inson rivojlanishini va qobiliyatlarini qanday yaxshilash mumkinligi haqida falsafiy qarashlar.
5. Rawls, John. "The Law of Peoples" – Xalqlar huquqi va globallashuv sharoiti haqida etik nazariyalar.
6. Stiglitz, Joseph E. "Globalization and Its Discontents" – Globallashuvning iqtisodiy oqibatlarini va tanqid.
7. Shiva, Vandana. "Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace" – Yer demokratiyasi, adolat, barqarorlik va tinchlik tushunchalarini o'rganish.
8. Singer, Peter. "One World: The Ethics of Globalization" – Globallashuv etikasi haqida; global miqyosda etik qadriyatlar va majburiyatlar muhokamasi.
9. Klein, Naomi, "This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate" – Kapitalizm va iqlim o'zgarishi munosabatlari.
10. Korten, David C. "When Corporations Rule the World" – Korporativ hokimiyat va uning jahon siyosati va iqtisodiyotiga ta'sirini tahlil qilish.
11. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. Interpretation and researches, (6 (28)).
12. Atabayeva, N., & Nematova, F. (2024). SHE'RIYATGA OSHNO QALB. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).
13. Atabayeva, N., Sotvoldiyeva, I., & Qaxxorva, M. (2024). AMIR TEMUR BUYUK SARKARDA VA DAVLAT ARBOBI. Interpretation and researches, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., Mamadiminova, M., Mamadiminova, M., & Odilbekova, M. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTONNING MA'NAVIY VA MADANIY HAYOTI. Interpretation and researches, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., Xalilov, B., & Odiljonova, S. (2024). TURKISTON HUDUDLARINING XONLIKLARGA BO'LINIB KETISHI, UNING SABABLARI VA OQIBATLARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., Muhammadsodiq, S., & Po'latov, J. (2024). O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOY-IQTISODIY TARAQQIYOTIDA UCHINCHI RENESANSNING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (6 (28)).
17. Atabayeva, N., & Tohirjonova, L. (2024). JADIDCHILIK HARAKATLARINING YETAKCHI NAMOYONDASI ABDULLA AVLONIY. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).